

2-ШЎЪБА.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҲАМДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ХАЛҚАРО СИФАТ СТАНДАРТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

УДК: 619.614.31:637.05

**ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ТЕХНИК ВА ТЕХНОЛОГИК ИШЛАНМАЛАРНИ
БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH**

R.Nurillayev, q.x.f.n

J.Bozorov, katta o‘qituvchi

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institute)

Аннотасија. Ushbu maqola oziq-ovqat sanoatini texnik va texnologik rivojlantirishni boshqarish tizimini takomillashtirishga bag‘ishlangan. Ishda ushbu sohani rivojlantirishni boshqarishning mavjud uslublari va yondashuvlari tahlil qilinadi, asosiy muammolar va samarali rivojlanish yo‘lidagi to‘siqlar aniqlanadi. Oziq-ovqat korxonalarida texnik va texnologik jihatlarni rivojlantirishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari, jumladan, takror ishlab chiqarish jarayonlarini faollashtirish va innovatsion ishlab chiqarishga intilish belgilandi. Oziq-ovqat sanoatining texnik va texnologik sektorini rivojlantirishni tartibga solish mexanizmini takomillashtirish zarur bo‘lgan sohalar tahlil qilinadi. Bu takomillashtirishning asosi davlat, bozor va o‘zini-o‘zi tartibga solish mexanizmlarini uyg‘unlashtirishdan iborat bo‘lib, bu davlat va biznes hamjamiyatining harakatlarini muvofiqlashtirishga xizmat qiladi.

Калит so‘zlar. oziq-ovqat sanoati, texnik va texnologik tuzilma, texnik va texnologik rivojlanish, raqobat afzalliklari, texnik va texnologik rivojlanishni boshqarish, innovatsion faoliyat, texnik siyosat, oziq-ovqat sanoati uchun mashinasozlik.

Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию системы управления техническим и технологическим развитием пищевой промышленности. В работе анализируются существующие методы и подходы управления развитием данной отрасли, выявляются основные проблемы и препятствия на пути эффективного развития. Определены основные приоритеты развития технико-технологических аспектов на предприятиях пищевой промышленности, в том числе активизация повторяющихся производственных процессов и стремление к инновационному производству. Проанализированы направления, по которым необходимо совершенствование механизма регулирования развития технико-технологического сектора пищевой промышленности. Основой этого совершенствования является гармонизация государственных, рыночных и саморегулирующих механизмов, которая служит координации действий государства и бизнес-сообщества.

Ключевые слова. Пищевая промышленность, технико-технологический уклад, технико-технологическое развитие, конкурентные преимущества, управление технико-

технологическим развитием, инновационная деятельность, техническая политика, машины для пищевой промышленности.

Abstract. This article is devoted to improving the management system for technical and technological development of the food industry. The work analyzes existing methods and approaches to managing the development of this industry, identifying the main problems and obstacles to effective development. The main priorities for the development of technical and technological aspects at food industry enterprises have been identified, including the activation of repetitive production processes and the desire for innovative production. The areas in which it is necessary to improve the mechanism for regulating the development of the technical and technological sector of the food industry are analyzed. The basis for this improvement is the harmonization of state, market and self-regulatory mechanisms, which serves to coordinate the actions of the state and the business community.

Key words. Food industry, technical and technological structure, technical and technological development, competitive advantages, management of technical and technological development, innovation, technical policy, machines for the food industry.

Moliyaviy beqarorlik, texnologik asbob-uskunalarining past darajasi va ularning eskirishi, shartnomalarni bajarishda qonunchilik kafolatlarining yo‘qligi, boshqaruv malakasining cheklanganligi, mahalliy bozordagi kuchli raqobat va inflyatsiya – bularning barchasi aholini resurslar bilan ta‘minlashga yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqish zarurligini ta‘kidlamoqda. Bu, birinchi navbatda, oziq-ovqat sanoatining texnik rivojlanishidagi innovatsiyalar yo‘nalishiga taalluqlidir va sanoatni rivojlanishning innovatsion yo‘liga o‘tish imkonini beradi [1].

So‘nggi yillarda rivojlanishning innovatsion yo‘liga o‘tish zarurligiga shubha bo‘lmas-da, natijalar bu sohada o‘zgarishlar juda sekin yuz berayotganligini ko‘rsatmoqda. Masalan, 2023-yilda oziq-ovqat sanoatida innovatsion faol tashkilotlarning ulushi 19,5 foizni, mahsulot va xizmatlarning umumiy hajmida texnologik innovatsiyalarga sarflangan xarajatlar ulushi esa atigi 1,5 foizni tashkil etdi.

Oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirishga yangi innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati bir qancha omillar bilan izohlanadi: tarmoq ichidagi raqobatning kuchayishi, o‘rmini bosuvchi mahsulotlar bo‘yicha raqobatning paydo bo‘lishi, iste‘mol talabining o‘zgarishi va o‘sishi, xom ashyo etkazib beruvchilar tomonidan bosim va past darajalar.

Bunda ob‘ektiv omillar ham rol o‘ynaydi: ishlab chiqarish fondlarining 50% dan ortig‘i eskirgan, ayrim korxonalarda bu ko‘rsatkich 70% ga etadi, 41% esa hisobdan chiqarishni talab qiladi. Aktivlarning atigi 19 foizi xalqaro standartlarga javob beradi. Rekonstruksiya va modernizatsiya qilish uchun mablag‘lar yetarli emas, bu esa asosiy fondlarning yangilanish sur‘atini 1 foizga yaqin (norma 8-10 foiz)ga olib keladi. Uskunalarining atigi 8 foizi avtomatik ishlaydi; mehnat talab qiladigan jarayonlarning yarmidan ko‘pi qo‘lda amalga oshiriladi.

Mavjud korxonalarining ishlab chiqarish quvvati va ularning texnik darajasining pastligi nafaqat asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirishga to‘sqinlik qilmoqda, balki qishloq xo‘jaligi xom ashyosining sezilarli darajada yo‘qotilishiga olib keladi. Bu esa bir tonna xomashyodan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish rivojlangan mamlakatlarga nisbatan 20-30 foizga kam bo‘lishiga olib keladi. So‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatiga kapital qo‘yilmalar hajmi sezilarli darajada kamaydi. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining texnik va texnologik orqada qolishi va bozor infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmaganligi mahalliy mahsulotlarni import analoglariga nisbatan raqobatbardoshligini pasaytiradi. Bularning barchasi oziq-ovqat sanoati korxonalarini texnik va texnologik rivojlantirishni boshqarish tizimini ishlab chiqish zarurligini ta‘kidlaydi.

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, fan-texnika taraqqiyotidan foydalanishga asoslangan zamonaviy iqtisodiyot sharoitida rivojlanishning innovatsion yo‘liga hech qanday muqobil yo‘l yo‘q. Yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologik jarayonlarni yaratish, amaliyotga keng tatbiq

etish ishlab chiqarish hajmi, aholi bandligi, investisiya va tashqi savdo aylanmasi o‘shirishining asosiy omillariga aylanmoqda. Bu erda mahsulot sifatini oshirish, mehnat va moddiy xarajatlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarishni tashkil qilishni optimallashtirish va uning samaradorligini oshirishning eng muhim zaxiralari yotadi. Bularning barchasi korxonalar va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning ichki va jahon bozorlarida raqobatbardoshligini, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning yaxshilanishini belgilab beradi. Aholining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlanishini yaxshilash muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifa bo‘lib, uning yechimi strategik ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda oziq-ovqat bozorlariga tovarlarni noqonuniy olib kirish va sotish bo‘yicha ekspertlarning baholashlari inobatga olinsa, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojning qariyb yarmi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan qondirilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi chegarasi umumiy ehtiyojning 18% dan 35% gacha bo‘lgan oziq-ovqat importi sifatida belgilanadi[2].

Zamonaviy sharoitda texnik va texnologik rivojlanishni boshqarish oziq-ovqat sanoati korxonalarining omon qolishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Agar ular atrof-muhit signallariga javob bermasa va o‘z faoliyatini darhol ularga moslashtirmasa, bu raqobatbardoshlikni yo‘qotishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqarish miqyosidagi an’anaviy raqobatdan tashqari, korxonalar raqobatning yangi yo‘nalishini - vaqt raqobatni hisobga olishlari kerak.

Shuni ta’kidlash kerakki, oziq-ovqat sanoati tadqiqot ob’ekti sifatida turli xil texnik va texnologik tuzilmalar bilan tavsiflanadi. Zamonaviy texnologik tuzilmalar barqaror iqtisodiy o‘shirishning asosi bo‘lishiga qaramay, oziq-ovqat sanoati ham an’anaviy texnologiyalar ta’sirida qolmoqda.

Biz oziq-ovqat sanoatida texnik va texnologik rivojlanishni boshqarishni ushbu rivojlanish maqsadlariga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, monitoring qilish, tahlil qilish va nazorat qilish jarayoni deb hisoblaymiz. Bizning fikrimizcha, texnik va texnologik darajani oshirish muammolarini hal qilishda asosiy e’tibor rivojlangan davlatlar bilan mos keladigan texnologik muhitni yaratish uchun innovatsion yondashuvga qaratilishi kerak. Oziq-ovqat sanoatining texnik va texnologik rivojlanishiga innovatsion xususiyatni ta’minlash reproduktiv jarayonlarni faollashtirish va raqobatbardosh oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning barqaror va dinamik o‘shirishini ta’minlash, bozorlarni yuqori sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘ldirish, shuningdek, ishlab chiqarishni ko‘paytirish va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash imkonini beradi. [3].

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarishning texnik va texnologik rivojlanishi iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish va uning doirasida innovatsion va investitsiya faoliyatini faollashtirish natijasi bo‘lishi mumkin. Fan va texnologiya bugungi kunda korxonalar, tarmoqlar, hududlar va umuman mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida asosiy o‘rin tutadi. Sanoatni texnik va texnologik rivojlantirishning bilim talab qiladigan turiga o‘tish bo‘yicha kompleks dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish qator shartlarning bajarilishini nazarda tutadi va mamlakatning ilmiy-texnikaviy salohiyatini rivojlantirishning ichki va tashqi omillariga asoslanadi. Bunday omillarga iqtisodiy, ilmiy va innovatsion faoliyatning turli subyektlarining geografik jihatdan yaqinligi, yetarli moliyaviy resurslarning mavjudligi, innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, kuchli ilmiy asosning mavjudligi, infratuzilma darajasi kabi omillar kiradi.

Oziq-ovqat sanoatining texnik va texnologik sektorini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari qatoriga quyidagilar kiradi:

- ilg‘or resurs tejovchi texnologiyalar va uskunalarni joriy etish.
- alohida texnologik jarayonlardan mikroprotessor texnologiyasidan foydalangan holda avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari va sexlarini yaratishga o‘tish, bu esa mehnat

unumdorligini sezilarli darajada oshirishga, moddiy va energiya sarfini kamaytirishga olib keladi.

- xomashyo birligidan maksimal mahsulot olish uchun qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur va kompleks qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish.

- belgilangan xususiyatlarga ega muvozanatli(balanslangan) va to‘liq mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun yangi texnologiyalar va retseptlarni ishlab chiqish.

- iste‘mol qilish qulayligi uchun yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish.

- mahsulotlar xavfsizligini ta‘minlash.

- yuk ortish va tushirish ishlarini mexanizatsiyalash.

- oziq-ovqat mahsulotlarini konteynersiz tashishni joriy etish.

- iste‘molchi uchun qulay qadoqlash ishlab chiqarish [4].

Fikrimizcha, oziq-ovqat sanoatini texnik va texnologik rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish ham ilmiy tadqiqotlarga, ham zamonaviy sanoat infratuzilmasini yaratishga katta sarmoya kiritishni talab qiladi. Bu ishlab chiqaruvchilarga bozorda ustun mavqeni egallash va belgilangan muddatda oziq-ovqat mustaqilligini ta‘minlash imkonini beradi. O‘ylaymizki, bunday o‘zgarishlar importga qaramlikni kamaytirish, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sohasini rivojlantirishni rag‘batlantirishga qaratilgan tarkibiy siyosat bilan bog‘liq bo‘ladi.

Innovatsion siyosatni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- fan va texnika yutuqlarini o‘zlashtirish va ishlab chiqarishni yangilash orqali mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beruvchi innovatsion faollikni oshirishga ko‘maklashish.

- zamonaviy texnik va texnologik tuzilmalar asosidagi asosiy va takomillashtiruvchi innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash.

- innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solishni raqobatbardosh bozor mexanizmining samarali ishlashi bilan uyg‘unlashtirish.

- hududlarda innovatsion sohani rivojlantirishga ko‘maklashish, mintaqalararo va xalqaro texnologiyalar transferi, shuningdek, xalqaro investitsion hamkorlik va milliy innovatsion tadbirkorlik manfaatlarini himoya qilish [5].

Mahalliy mashinasozlikning holatini hisobga olgan holda, oziq-ovqat sanoatida texnik va texnologik rivojlanish mexanizmini takomillashtirish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- zonal va konstruktiv xususiyatlarga moslashtirilgan mashina va asbob-uskunalarining istiqbolli tizimini yaratish maqsadida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish;

- jahon texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlariga javob beradigan yuqori sifatli va resurslarni tejaydigan uskunalar ishlab chiqarishni ko‘paytirish;

- oziq-ovqat sanoati uchun import qilinadigan asbob-uskunalarni almashtirish va uni xorijdan yetkazib berishga qaramlikni kamaytirish.

Ilmiy va innovatsion siyosatning maqsadlari quyidagilardan iborat bo‘lishi kerak:

- fan va texnikaning mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga qo‘shayotgan hissasini oshirish.

- moddiy ishlab chiqarishdagi progressiv o‘zgarishlarni ta‘minlash.

- milliy mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish.

- mamlakat xavfsizligi va mudofaa qobiliyatini mustahkamlash.

- qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga yangi texnologiyalarni joriy etish orqali oziq-ovqat xavfsizligini oshirish.

- ekologik vaziyatni yaxshilash va ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish.

Umuman olganda, davlat oziq-ovqat sanoati korxonalarining ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlash va barqaror texnik va texnologik rivojlanishini ta‘minlash maqsadida ularning innovatsion faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishi shart.

Xulosa:

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, oziq-ovqat sanoatining texnik va texnologik rivojlanishini samarali boshqarish ushbu tarmoqning jahon bozorida raqobatbardoshligini ta‘minlashda asosiy o‘rin tutadi. Zamonaviy boshqaruv strategiyalarini joriy etish, shuningdek, innovatsion uslub va texnologiyalarni qo‘llash ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot turlarini kengaytirish va sifatini oshirish imkonini beradi, bu esa oziq-ovqat sanoatining ham mamlakat ichida, ham uning tashqarisida mavqeini mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Сизенко Е. И. Неотложные задачи пищевой и перерабатывающей промышленности // Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья, № 6. 2009. С. 9.
2. Нуриллаев, Р. (2023). Аспекты здоровья и питания: влияние продукции животноводства на устойчивые и здоровые рационы.
3. Нуриллаев, Р. (2023). Обеспечение безопасности продуктов питания в меняющемся мире.
4. Nurillaev, J. "The Role of Cluster Education and Science in The Stable Development of Society." In International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies, vol. 4, pp. 21-23. 2024.
5. Nurillaev, J. "The Main Directions of Formation of The National Innovation System in The Conditions of Globalization." In International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies, vol. 4, pp. 29-31. 2024.